

Перспектива эволюции и тенденции развития металлорежущего оборудования

Abdashimova Munisa Mirkomil qizi

Jabborxonova Gulzodaxon Azizxon qizi

Almalyk branch Tashkent state technical university

e-mail: munisaabdashimova1717@gmail.com;

gulzodakhonjabborkhonova@gmail.com

Аннотация: В настоящее время мир претерпевает глубокие изменения, которых никогда не было за последнее столетие. Глобальная конкуренция в области технологий и промышленности становится все более ожесточенной. Стратегическое соперничество крупных держав в дальнейшем фокусируется на обрабатывающей промышленности. Развитые страны, такие как Соединенные Штаты, Германия и Япония, последовательно выдвигают стратегические планы, такие как “реиндустриализация” и “возвращение обрабатывающей промышленности”, направленные на захват командных высот в новом раунде глобальной конкуренции за передовые технологии и расширение доли международного рынка. Находясь на историческом пересечении нового витка научно-технической революции и ускоренного высококачественного развития Китая, “14-й пятилетний план” четко указал, что интеллектуальное производство является основной тенденцией развития, способствующей продвижению китайского производства на средне-высокий уровень глобальной цепочки создания стоимости. Это отражает важность передового производства для национальной стратегии. Чтобы лучше понять

направление развития современного производственного оборудования, обобщаются процесс разработки и текущее состояние применения производственного оборудования, а затем анализируются характеристики производственного оборудования на разных этапах развития обрабатывающей промышленности. Наконец, рассматривается тенденция развития современного фрезерного оборудования.

Введение:

Производство является основой реальной экономики и поддерживает производство общественного материального богатства. В "14-м пятилетнем плане" четко указывалось, что основное внимание в экономическом росте должно быть уделено развитию реальной экономики и созданию сильной обрабатывающей промышленности и страны высокого качества. Будучи одной из основных отраслей национальной экономики, обрабатывающая промышленность осуществляет переход от сырьевых ресурсов к потребительским товарам и промышленной продукции. Качество ее развития тесно связано с социальной экономикой и всеобъемлющей мощью страны. Поэтому ускорение трансформации традиционного производства и содействие развитию высокотехнологичного производства являются основными стратегическими целями нашей страны.

Развитие обрабатывающей промышленности в значительной степени выигрывает от бурного развития станкостроения. Станки, также известные как "промышленные мастер-станки", относятся к станкам, используемым для изготовления оборудования, количество,

точность, производственные возможности и уровень применения которого напрямую влияют на производительность и качество различного стратегического оборудования. В ходе нескольких промышленных революций были достигнуты значительные прорывы в производственном оборудовании.

Станок для расточки стволов является первым в мире станком реального назначения. Это решило проблему качества при механической обработке цилиндра паровой машины Уатта, заложило основу для широкого продвижения паровой машины Уатта и способствовало процессу первой промышленной революции. И во время второй промышленной революции режим привода станков изменился с централизованного привода паровых двигателей на индивидуальный привод двигателей. Таким образом, общество ввело поточный режим с четким разделением труда и массовым производством, что беспрецедентно повысило эффективность производства. В процессе третьей промышленной революции появление системы числового управления значительно повысило уровень автоматизации и точность управления станками. Таким образом, станки продолжали развиваться в направлении высокой скорости, высокой точности, автоматизации и информатизации и постоянно преодолевали производственные узкие места в аэрокосмической промышленности и судостроении, способствуя энергичному развитию передовых отраслей промышленности.

В соответствии с изменением массы (Δm) заготовок в процессе производства доктор Лу разделил технологию производства на “производство из равных материалов” ($\Delta m=0$), “производство с уменьшением объема” ($\Delta m<0$) и “аддитивное производство” ($\Delta m>0$), как показано на рисунке 1. По мере углубления понимания технологии производства появились различные технологии производства композитов нового типа, такие как “производство с добавлением вычитания”.

(a) Equal material manufacturing [4]

(b) Subtractive manufacturing [5]

(c) Additive manufacturing [6]

Список литературы

1. Четырнадцатый пятилетний план национального экономического и социального развития Китайской Народной Республики и наброски Видения на 2035 год. *People's Daily*, 2021-03-13(001). (на китайском языке)
 2. К Дон. Интерпретация плана интеллектуального развития производства "Четырнадцатого пятилетнего плана" и анализ тенденций. *Китайская промышленность и информационные технологии*, 2022 (1): 26-29. (на китайском языке)
 3. N Rosenberg. Технологические изменения в станкостроительной промышленности, 1840-1910. *Журнал экономической истории*, 1963, 23(4): 414-443.
-